

QARSHI VOHASINI KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA VA HAVOSINING TARKIBIDA JUNIPERUS L. NING O‘RNI

QarDU, 1-bosqich magistranti Tursunpulatova D.I.

Annotatsiya

Maqolada Qarshi vohasi sharoitida *Juniperus L.* (archa) turlarining ko‘kalamzorlashtirishdagi ahamiyati, atmosfera havosi bioaerozoli tarkibiga ta’siri hamda ularning chang sporalari allergenlik xususiyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, archa turlarining fitonsidlik xususiyatlari, havoni biologik tozalashdagi roli va atmosferadagi chang sporalari dinamikasini o‘rganishning ahamiyati yoritilgan. Quruq iqlimli hududlarda yashil hududlarni kengaytirish orqali ekologik barqarorlikni ta’minlash va aholi salomatligini muhofaza qilish masalalari ilmiy jihatdan asoslangan.

Калит сўзлар: *Juniperus L.*, bioaerozol, fitonsid, ko‘kalamzorlashtirish, Qarshi vohasi, atmosfera havosi, ekologik barqarorlik.

Hozirgi global ekologik o‘zgarishlar sharoitida atmosfera havosining ifloslanishi, bioaerozol tarkibining o‘zgarishi va allergik kasalliklarning ortishi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, quruq va keskin kontinental iqlim sharoitiga ega bo‘lgan Qarshi vohasida havodagi chang zarrachalari va biologik aerozollar miqdorining yuqoriligi aholi salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Bunday sharoitda ekologik barqaror muhitni shakllantirishda ko‘kalamzorlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. *Juniperus L.* turkumiga mansub archa turlari qurg‘oqchilikka chidamliligi, havoni fitonsid moddalar bilan boyitishi va atmosfera muhitini sog‘lomlashtirish xususiyati bilan ajralib turadi (1, 2). Shu bilan birga, archa chang sporalari atmosferada tarqalishi va ularning allergenlik xususiyatlarini o‘rganish ham muhim ahamiyatga ega. Chunki ayrim ninabargli o‘simliklar chang donachalari insonlarda allergik rinit, bronxial astma va nafas yo‘llari kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin (3).

Tadqiqotning dolzarbligi. So‘nggi yillarda atmosfera bioaerozolini inson salomatligiga ta’siri bo‘yicha tadqiqotlarga qiziqish ortib bormoqda. Bioaerozol tarkibiga bakteriyalar, zamburug‘ sporalari, o‘simlik changlari va boshqa mikroskopik biologik

zarrachalar kiradi. Ular havo sifati va aholi salomatligining muhim bioindikatorini hisoblanadi.

Qarshi vohasida quruq iqlim, yuqori harorat va shamollar ta'sirida havoda muallaq zarrachalar miqdori oshib boradi. Bu esa allergik va respirator kasalliklar tarqalishi xavfini kuchaytiradi. Shu sababli, ko'kalamzorlashtirishda foydalanilayotgan o'simlik turlarining bioekologik xususiyatlarini chuqur o'rganish talab etiladi.

Juniperus L. turlari havoni fitonsid moddalar bilan tozalash xususiyatiga ega bo'lsa-da, ularning chang sporalari ma'lum mavsumlarda atmosfera havosida ko'payishi mumkin. Archa changi tarkibidagi allergen birikmalar ayrim insonlarda yuqori sezuvchanlik holatlarini yuzaga keltirishi ehtimoli mavjud. Shu nuqtai nazardan, archa chang sporalarining havodagi mavsumiy dinamikasi, tarqalish darajasi va allergenlik xususiyatlarini aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Juniperus L. Cupressaceae oilasiga mansub doim yashil ninabargli o'simlik bo'lib, qurg'oqchilikka va tashqi muhitning noqulay omillariga yuqori darajada chidamliligi bilan tavsiflanadi (4). Uning Qarshi vohasi sharoitida muvaffaqiyatli o'sishi ko'kalamzorlashtirish ishlarida keng qo'llash imkonini beradi. Archa atmosfera havosini kislorod bilan boyitish, havodagi chang zarrachalarini ushlab qolish, fitonsid moddalar ajratish orqali mikroorganizmlar miqdorini kamaytirish, shamol eroziyasini susaytirish, mikroiklimni yaxshilash kabi vazifalarni bajaradi. Archa ekilgan hududlarda havo haroratining ma'lum darajada pasayishi va nisbiy namlikning ortishi kuzatiladi. Bu holat inson organizmi uchun qulay ekologik muhit shakllantirishga xizmat qiladi.

O'simlik changlari atmosfera bioaerozolining asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ninabargli o'simliklar changlari bahor mavsumida havoda ko'p miqdorda tarqaladi. *Juniperus L.* turlarining chang sporalari tarkibida oqsil tabiatli allergen moddalar mavjud bo'lib, ular inson immun tizimida yuqori sezuvchanlik reaksiyalarini chaqirishi mumkin. Allergen changlar inson organizmiga nafas yo'llari orqali tushib allergik rinit, konyunktivit, bronxial astma, nafas qisishi kabi holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, archa changlarining atmosferadagi konsentratsiyasi va tarqalish dinamikasini monitoring qilish aholi salomatligini muhofaza qilish nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi.

Archa chang sporalarining havoda tarqalishi iqlim omillari – harorat, shamol tezligi, havo namligi va mavsumiy oʻzgarishlarga bevosita bogʻliq. Qarshi vohasining quruq iqlimida chang zarrachalarining atmosferada uzoq saqlanishi ehtimoli yuqori.

Chang sporalari dinamikasini oʻrganish quyidagi masalalarni hal etishda muhim ahamiyatga ega: allergen xavfi yuqori boʻlgan mavsumlarni aniqlash; atmosfera havosi bioaerozolining biologik tarkibini baholash; aholi salomatligi uchun xavf darajasini bashorat qilish; koʻkalamzorlashtirishda allergenlik darajasi past turlarni tanlash; ekologik monitoring tizimini takomillashtirish.

Bu kabi tadqiqotlar nafaqat botanika va ekologiya, balki tibbiyot, allergologiya va sanitariya sohalari uchun ham muhim amaliy ahamiyatga ega.

Qarshi vohasini koʻkalamzorlashtirishda *Juniperus* L. turlaridan foydalanish ekologik jihatdan samarali hisoblanadi. Archa turlari havoni fitonsid moddalar bilan tozalash, chang zarrachalarini kamaytirish va mikroiqlimni yaxshilash xususiyatiga ega. Biroq, archa chang sporalarining atmosfera havosidagi dinamikasi va allergenlik xususiyatlarini chuqur oʻrganish zarur. Bu aholi salomatligini muhofaza qilish, allergik kasalliklarning oldini olish va ilmiy asoslangan koʻkalamzorlashtirish strategiyasini ishlab chiqish imkonini beradi. Shu bois, *Juniperus* L. ning bioekologik xususiyatlarini kompleks tadqiq etish Qarshi vohasida ekologik barqaror va sogʻlom muhit yaratishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gaylord ML, Kolb TE, Pockman WT, Plaut JA, Yepez EA, Macalady AK, Pangle RE, McDowell NG. Drought predisposes piñon-juniper woodlands to insect attacks and mortality. *New Phytol.* 2013 Apr;198(2):567-578. doi: 10.1111/nph.12174. Epub 2013 Feb 20. PMID: 23421561.

2. Yusypiva T. I., Sklyar T. V. Phytoncidal activity of the needles of *Juniperus* L. representatives in the technogenic conditions of the city of Dnipro // *Ecology and Noospherology.* – 2024. – T. 35. – №. 1. – C. 58-65.

3. Midoro-Horiuti T. et al. Isolation and characterization of the mountain cedar (*Juniperus ashei*) pollen major allergen, Jun a 1 // *Journal of allergy and clinical immunology.* – 1999. – T. 104. – №. 3. – C. 608-612.

4. Колесников А.И. Декоративная дендрология. -2-е изд., испр. и доп. –М.:
Лесная промышленность, 1974. –704 с.